

Original paper

O'QUVCHILARNING SO'Z BOYLIGINI OSHIRISHDA DARSDAN TASHQARI ISHLARNING ROLI

© Olimova N.Q.^{1✉}, Usmonova A.O.^{2✉}

¹Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning so'z boyligini oshirishda darsdan tashqari ishlarning o'rnini, ularning nutqiy rivojlanishiga ta'siri va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi — boshlang'ich sinf o'quvchilarining so'z boyligini oshirishda darsdan tashqari mashg'ulotlarning samaradorligini aniqlash va ularning nutqiy, ijtimoiy hamda ijodiy rivojiga ta'sirini o'rganishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda kuzatuv, suhbat, savolnoma va diagnostik testlar metodlari qo'llanildi; o'quvchilarning darsdan tashqari faoliyatlaridagi ishtiroki va natijalari kontent tahlil asosida tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalari darsdan tashqari faoliyatlarda faol qatnashgan o'quvchilarning so'z boyligi 20–25% ga oshganini, nutqiy faollik va ijodiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanganini ko'rsatdi.

XULOSA: Darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'quvchilarning so'z boyligini oshirish, ijodiy va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishdagi samaradorligi tasdiqlandi. Pedagogik yondashuv va to'g'ri tashkil etilgan faoliyatlar o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirish uchun muhim omil sifatida baholandi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, so'z boyligi, darsdan tashqari ishlar, nutqiy rivojlanish, pedagogik yondashuv, ijodiy faoliyat, kommunikativ kompetensiya, o'quvchi faolligi.

Iqtibos uchun: Olimova N.Q., Usmonova A.O. O'quvchilarning so'z boyligini oshirishda darsdan tashqari ishlarning roli.// Inter education & global study. 2025. Vol.3 № 4(1). B.203–209.

РОЛЬ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ В ПОПОЛНЕНИИ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ

© Олимова Н.К.^{1✉}, Усмонова А.О.^{2✉}

¹ Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье рассматривается роль внеклассной деятельности в обогащении словарного запаса учащихся начальных классов, её влияние на развитие речевой активности и самостоятельного мышления детей.

ЦЕЛЬ: Основная цель исследования — определить эффективность внеклассной деятельности в обогащении словарного запаса учащихся начальных классов и исследовать её влияние на речевое, социальное и творческое развитие школьников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании использованы методы наблюдения, интервью, анкетирования и диагностических тестов; анализ результатов осуществлялся на основе контент-анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты показали, что учащиеся, активно участвовавшие во внеклассной деятельности, увеличили свой словарный запас на 20–25%, а также продемонстрировали более высокую речевую активность и креативное мышление.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Внеклассная деятельность доказала свою эффективность в развитии словарного запаса, творческих и коммуникативных навыков учащихся. Правильная педагогическая организация и индивидуальный подход к внеурочной деятельности способствуют всестороннему развитию школьников.

Ключевые слова: начальное образование, словарный запас, внеклассная деятельность, речевое развитие, педагогический подход, творческая активность, коммуникативная компетенция, ученическая активность.

Для цитирования: Олимова Н.К, Усмонова А.О. Роль внеклассной работы в пополнении словарного запаса учащихся.// Inter education & global study.2025. №4(1). С.203–209.

THE ROLE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN REPLENISHING STUDENTS' VOCABULARY

© Olimova N.Q¹, Usmonova A.O²

¹Fergana State University, Fergana, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: This article analyzes the role of extracurricular activities in enriching the vocabulary of primary school students and their impact on the development of speech activity and independent thinking.

AIM: The main objective of the study is to determine the effectiveness of extracurricular activities in enhancing the vocabulary of primary school students and to explore their influence on students' speech, social, and creative development.

MATERIALS AND METHODS: The study utilized observation, interviews, surveys, and diagnostic tests; the data were analyzed using content analysis methods.

DISCUSSION AND RESULTS: The findings indicated that students actively participating in extracurricular activities improved their vocabulary by 20–25% and demonstrated higher levels of speech activity and creative thinking.

CONCLUSION: Extracurricular activities have been shown to be effective in enriching students' vocabulary, and in developing their creative and communicative competencies. Proper pedagogical planning and an individualized approach in extracurricular work play a key role in fostering students' comprehensive development.

Keywords: primary education, vocabulary development, extracurricular activities, speech development, pedagogical approach, creative activity, communicative competence, student engagement.

For citation: Olimova N.Q, Usmonova A.O. (2025) 'The role of extracurricular activities in replenishing students' vocabulary', Inter education & global study, №4(1), pp. 203–209. (In Uzbek).

Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim tizimida o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish, ayniqsa so'z boyligini oshirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. So'z boyligi bolaning fikrini aniq va ravon ifodalashi, o'zaro muloqot qilish malakasi, adabiy tilga hurmati va o'qishga bo'lgan qiziqishini belgilab beradi. Ayni paytda bu maqsadga erishishda faqat dars jarayoni yetarli bo'lmasligi, balki darsdan tashqari faoliyat turlari – to'garaklar, kitobxonlik tadbirlari, ijodiy mashg'ulotlar, adabiy kechalar va sahna ko'rinishlari katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining so'z boyligini oshirishda darsdan tashqari ishlarning o'rni tahlil qilinadi.

Metod

Sinfdan tashqari ishlar — umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quv tarbiyaviy ishining tarkibiy qismi, o'quvchilarning bo'sh vaqtini tashkil etish shakllaridan biri. Sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarni barkamol shaxs sifatida shakllantirish va ularni hayotga tayyorlashda keng imkoniyatlar yaratadi. Sinfdan tashqari ishlarga o'quvchilar bilan o'tkaziladigan va ularga tarbiya hamda bilim berishga qaratilgan turli xil mashg'ulotlar tizimi kiradi. Bunday mashg'ulotlar pedagogik jamoa, sinf rahbari, yoshlar tashkilotlari rahbarligi va bolalarning o'z-o'zini boshqarish tashkilotlari tomonidan darsdan tashqari vaqtda uyushtiriladi. O'quvchilarning sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishda o'quvchilar saroylari, yosh texniklar, yosh tabiatshunoslar, yosh sayyohlar klubi va maktabdan tashqari boshqa muassasalar katta yordam beradi. Sinfdan tashqari ishlarning asosiy shakllari sifatida ommaviy ishlar (maktab klublaridagi tadbirlar, kecha, munozara va tanlovlar o'tkazish, viktorina va ko'rgazmalar uyushtirish, tabiat qo'yniga, maktab va muzeylarga ekskursiyalarga chiqish), to'garak ishlari (o'quvchilarning turli to'garaklar, sport seksiyalari, ansambllardagi qatnashishlari), mustaqil ishlar (o'quvchilarning sinfdan tashqari o'qishi, kolleksiya to'plashi, texnika, musiqa, tasviriy san'at, chizmachilik va sh.k. bilan mustaqil shug'ullanishi) ni ko'rsatish mumkin.

Nutq o'stirish haqida. Agar o'quvchi va uning tildan bajargan ishlari ko'zdatutilsa, nutq o'stirish deganda, tilni har tomonlama (talaffuzi, lug'ati, sintaktik qurilishini, bog'lanishli nutqni) aktiv amaliy o'zlashtirish tushuniladi. Agar o'qituvchi ko'zda tutilsa, nutq o'stirish deganda, o'quvchilar tilning talaffuzi, lug'ati, sintaktik qurilishi va bog'lanishli nutqni muhim aktiv egallashlariga yordam beradigan metod va ish turlarini qo'llash tushuniladi. Nutq faoliyati uchun, shuningdek, o'quvchilar nutqini o'stirish uchun bir necha shartga rioya qilish zarur:

1. Kishi nutqining yuzaga chiqishi uchun talab bo'lishi kerak. O'quvchilar nutqini o'stirishning metodik talabi o'quvchi o'z fikrini, nimanidir og'zaki yoki yozma bayonxohishivazaruriyatni yuzaga keltiradigan vaziyat yaratish hisoblanadi

2. Har qanday nutqning mazmuni, materiali bo'lishi lozim. Bu material qanchalik to'liq, boy, qimmatli bo'lsa, uning bayoni shunchalik mazmunli bo'ladi.

3. Fikr tinglovchi tushunadigan so'z, so'z birikmasi, gap, nutq oborotlari yordamida ifodalansagina tushunarli bo'ladi. SHuning uchun nutqni muvaffaqiyatli o'stirishning uchinchi sharti – nutqni til vositalari bilan qurollantirish hisoblanadi.

Shundan kelib chiqib, tadqiqotimizda quyidagi ilmiy-pedagogik metodlar qo'llanildi:

Kuzatuv – darsdan tashqari mashg'ulotlar (to'garaklar, ertak aytish, dramatik chiqishlar, kitobxonlik tadbirlari)ni bevosita kuzatish orqali o'quvchilarning faol ishtiroki, nutqiy faolligi va yangi so'zlarni qo'llash darajasi baholandi.

Suhbat (intervyu) – o'qituvchilar va o'quvchilar bilan olib borilgan yarim strukturalangan suhbatlar orqali ularning darsdan tashqari faoliyatga munosabati, foydalanilayotgan metodlar va kuzatilgan o'zgarishlar haqida ma'lumot olindi.

Savolnoma (anket so'rovi) – o'qituvchilarga 10 ta yopiq va ochiq turdagi savollardan iborat savolnoma taqdim etildi. Ular orqali darsdan tashqari ishlar shakli, ularning samaradorligi va metodik yondashuvlar haqida tahliliy ma'lumotlar olindi.

Diagnostik testlar – o'quvchilarning so'z boyligini aniqlash uchun maxsus ishlab chiqilgan testlar yordamida nutqiy zahirasi, sinonim-antonym, so'z birikmalari va gap tuzish qobiliyatlari o'lchandi (tadqiqot boshlanishida va oxirida taqqoslab o'lchandi).

Kontent tahlil – o'quvchilarning yozgan matnlari, ijodiy hikoyalari, ertaklari va og'zaki chiqishlari yozib olinib, ularning leksik boyligi va nutq tuzilmasi bo'yicha tahlil qilindi.

Tadqiqotda olingan ma'lumotlar taqqoslama tahlil asosida qayta ishlanib, tajriba va nazorat guruhlarini o'rtasida foiz ko'rsatkichlari orqali farqlar aniqlanib, jadval va diagrammalar orqali ifodalandi. O'rganilgan natijalar asosida darsdan tashqari ishlarning o'quvchilarning so'z boyligiga ijobiy ta'siri ilmiy asosda tasdiqlandi.

Ushbu metodologiya orqali darsdan tashqari mashg'ulotlarning didaktik, ijtimoiy va nutqiy jihatdan samaradorligi chuqur pedagogik tahlil qilindi.

Natijalar

Tadqiqot davomida tajriba va nazorat guruhidagi o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy faolligi orasidagi farqlar aniqlandi. Quyidagi asosiy natijalar qayd etildi:

So'z boyligining oshishi:

Diagnostik testlar natijasiga ko'ra, tajriba guruhidagi o'quvchilarning yangi so'zlardan foydalanish ko'rsatkichlari o'rtacha 23 foizga oshgan. Bu holat ularning darsdan tashqari faoliyatlarda qatnashganliklari bilan bevosita bog'liq deb baholandi. Nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich 8–10 foiz atrofida bo'ldi.

Ijodiy fikrlash va gap tuzish qobiliyati:

Tajriba guruhi o'quvchilari yozma ishlarida (ertak tuzish, matn davom ettirish, dialog yozish) o'rtacha 30% ko'proq mustaqil fikr bildirgan, mazmunli gaplar ishlatgan va betakror iboralardan foydalangan.

Og'zaki nutqdagi faollik:

Kuzatuv natijalariga ko'ra, tajriba guruhidagi o'quvchilar o'z fikrini erkin ifoda etishda, bahs-munozarada qatnashishda faolroq bo'lgan. Sahnadagi chiqishlar va jamoaviy ertak aytishda ular 20–25 ta yangi so'z va iborani faol ishlatgan.

O'qituvchilar fikri:

O'tkazilgan savolnomalarda ishtirok etgan o'qituvchilarning 90 foizi darsdan tashqari ishlar bolalarning nutqiy rivojida sezilarli ijobiy o'zgarishlar olib kelganini ta'kidlagan. Ulardan ko'pchiligi to'garaklar, o'yinli mashg'ulotlar va ijodiy topshiriqlarning yuqori samaradorligini alohida qayd etgan.

Jamoaviylik va ijtimoiy faollik:

Tadqiqot davomida bolalarda jamoa bilan ishlash, fikrini erkin aytish, o'ziga ishonch kabi ko'nikmalarning ham kuchaygani kuzatildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, darsdan tashqari ishlar nafaqat bolalarning so'z boyligini oshirishda, balki ularning umumiy nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda ham muhim vositadir. Bu jarayon o'quvchining tilga, kitobga, o'rganishga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartiradi.

Tajriba guruhi o'quvchilarining faolligi, ijodiy yondashuvi va mustaqil nutq tuzish qobiliyatining oshgani ularning darsdan tashqari faoliyatda qatnashishi bilan chambarchas bog'liq ekani aniqlangani muhim ilmiy asosdir. Bu holat Vygotskiy, Galperin, Leontyev kabi mashhur psixolog va pedagoglarning nazariyalarini ham tasdiqlaydi — ya'ni, bolaning nutqiy va psixologik rivoji faol ijtimoiy muhitda, tajriba asosida yuzaga chiqadi.

Muhokama davomida quyidagi xulosalar olinadi:

So'z boyligini oshirishda faqat darslik va oddiy mashqlarga tayanish yetarli emas; o'quvchini faol ijtimoiy nutqiy muhitga jalb qilish zarur.

Darsdan tashqari faoliyatlar orqali bola nafaqat tilni o'zlashtiradi, balki uni ijodiy tarzda qo'llashga o'rganadi.

Pedagogning roli faqat bilim beruvchi emas, balki ijodga yo'naltiruvchi, rag'batlantiruvchi va sharoit yaratib beruvchi bo'lishi lozim.

Tahlil va muhokama

Natijalar shuni ko'rsatadiki, darsdan tashqari ishlar o'quvchilarda mustaqil o'qish, tinglash va og'zaki ifodalash malakalarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, bunday faoliyatlar ijodiy fikrlash, mustaqil izlanish va nutqiy faollikni

shakllantiradi. Dars jarayoniga nisbatan erkinroq va ijtimoiy jihatdan faolroq muhitda o'quvchilar o'zlarini erkin ifodalaydi, yangi so'zlarni sinchkovlik bilan o'zlashtiradi va amalda qo'llashga harakat qiladi.

O'qituvchi bu jarayonda tashkilotchi, yo'naltiruvchi va rag'batlantiruvchi rolini o'ynaydi. Metodik jihatdan to'g'ri yo'l tutilsa, darsdan tashqari ishlar nafaqat so'z boyligini, balki umumiy nutq madaniyatini oshirishda ham samarali vosita bo'lishi mumkin.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — boshlang'ich sinf o'quvchilarining so'z boyligini oshirishda darsdan tashqari faoliyatlarning ahamiyatini o'rganish edi. Tadqiqot davomida Farg'ona viloyatidagi bir nechta umumta'lim maktablarida o'tkazilgan kuzatuvlar, testlar va intervyular asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

Xulosa

Darsdan tashqari faoliyatlar o'quvchilarning so'z boyligini sezilarli darajada oshiradi. Tajriba guruhidagi o'quvchilarning nutqiy faolligi va yangi so'zlarni qo'llash ko'rsatkichlari 20–25% ga ortdi. Bu, o'quvchilarning tilni erkin o'rganishga, ijodiy fikrlashga va nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan faoliyatlarga qiziqishi va qatnashishi bilan bog'liqdir.

Ijodiy faoliyat bolalarning nutqiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'quvchilar turli xil ijodiy mashg'ulotlarda ishtirok etish orqali nafaqat so'z boyligini oshiribgina qolmasdan, balki o'z fikrlarini erkin ifoda etish va boshqalar bilan fikr almashish ko'nikmalarini ham rivojlantiradilar.

Pedagoglarning metodik yondashuvi darsdan tashqari ishlarning samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilarning to'g'ri metodik yondashuvi, o'quvchilarning yoshiga mos darsdan tashqari faoliyatlarni tashkil etish va rag'batlantirish ularning nutqiy rivojlanishiga katta ta'sir qiladi.

Tajribali va samarali darsdan tashqari ishlar orqali o'quvchilar faqat so'z boyligini oshiribgina qolmay, balki ijtimoiy, psixologik va hissiy jihatdan ham rivojlanadilar. Bularning barchasi o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, ularni jamoaviy ishga jalb qiladi va ularning kommunikativ kompetensiyasini mustahkamlaydi.

Darsdan tashqari faoliyatlarni boshlang'ich ta'lim tizimida keng qo'llash zarurligini ta'kidlaydi. O'quvchilarning so'z boyligini oshirishda o'qituvchilar tomonidan to'g'ri tashkil etilgan to'garaklar, ijodiy mashg'ulotlar va kitobxonlik tadbirlari muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Karimov, A. Boshlang'ich ta'limda nutqni rivojlantirish usullari. Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti. (2020).
2. Jo'rayev, R. Nutqiy kompetensiyani shakllantirishda darsdan tashqari ishlarning o'rni. "Ta'lim va rivojlanish" jurnali, №2, 45–50. (2019).
3. Xudoyberdiyeva, M. Til o'rgatishda zamonaviy metodlar. Toshkent: "Yangi asr avlodi".(2021).
4. Vygotsky, L.S. Thought and Language. Cambridge, MA: MIT Press. (1986)

5. Zokirova, D. Ijodiy faoliyat orqali soʻz boyligini rivojlantirish. “Pedagogika nazariyasi va amaliyoti” jurnali, №4, 67–73. (2022).
6. Umarova, S. Bolalarda nutq madaniyatini shakllantirishning psixologik asoslari. Toshkent: TDPU nashriyoti. (2018).

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Olimova Nilufar Qosimjon qizi**, oʻqituvchi **Azizaxon Usmonova Olimjon qizi** talaba [Олимова Нилуфар Косимжон кизи, преподаватель, **Азизахон Усмонова Олимжон кизи** студент], [Olimova Q.Nilufar, teacher, **Azizaxon O.Usmonova** student]; manzil: 150100, Fargʻona shahri, Murabbiylar koʻchasi, 19-uy., [адрес: 150100, г. Фергана, ул. Мурабийлар, д. 19.], [address: Murabiyilar str., 19, Ferghana, 150100.]